

UMUMSHARQ MUSIQA SAN'ATINING AN'ANALARI

Muxamedziyanov Kamil Taxirovich

Jizzax davlati pedagogika universiteti

Musiqa ta'limi kafedrasining o'qituvchisi

+99893 591-71-93

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15123224>

Annotatsiya: Ushbu maqolada baxshilar tomonidan ijro etadigan qo'shiqlar va musiqiy cholg'ular haqida ma'lumotlar keltirilgan. San'ati va madaniyatida baxshilarning ijro yo'llari insoniyat madaniyati rivojlanishiga muhim o'rin tutgani haqida ma'lumotlar keltirilgan

Kalit so'zlari: Madaniyat, Sharq, urf-odatlar, cholg'ular, baxshi, doston.

O'zbek va sharq xalqlarining o'lkan musiqiy boyligi hisoblanib, xalq bastakorlari ijodi natijasida shakllanib va boyib borgan. Hozirgi kunda, sharq ijrolarining aniq shakliga, xarakteriga va an'anaviy ijro uslublariga to'liq egamiz deb ayta olamiz. Bu borada bastakor ustozlarning o'lkan ijodiy mehnatlarining natijasidir. Musiqiy madaniyatimizning asosini tashkil etganligi sababli bu mavzuga ko'proq to'xtalish maqsadga muvofiqdir.¹

Markaziy Osiyo namoyondalari – musiqaning nazariy va amaliy tomonlarini IX-XV asrlarda yashab ijod etgan al-Kindiy, al-Forobiy, al-Xorazmiy, Ibn Sino, al-Urmaviy, ash-Sheroziy, al-Xusayniy, al-Marvaziy singari ulug' olimlarning ko'plab asarlarida chuqur ilmiy sharhlar bilan asoslab berilgan.

Qadimgi madaniyat o'choqlaridan biri Markaziy Osiyoda yashab kelgan xalqlar madaniyati xazinasiga hamda jahon tarixi faniga salmoqli hissa qo'shganligi tarixiy manbalardan ma'lum. Ular musiqa madaniyati sohasida ham juda boy va qadimiy merosga ega. O'rta Osiyo xalqlarining musiqa madaniyati tarixiga doir qadimiy yozma manbalar va yirik arxeologlar tomonidan topilgan yodgorliklar buning dalili bo'la oladi va shu xalqlarning yuksak madaniyatga ega bo'lganligini tasdiqlaydi. Lekin arab istilosi davrida (VII-IX asrlar) boshqa madaniy yodgorliklar qatorida musiqaga doir yozma manbalar ham kuydirilib, yo'qotib yuborilgan. Shuning uchun Markaziy Osiyo xalqlarining so'nggi ming yillik madaniyatining tarixiga oid yozma ma'lumotlar bizgacha to'liq yetib kelmagan.

Eramizning VI asridan boshlab O'rta Osiyoda quldorchilik davri asta-sekin feodal tuzum bilan almashdi. O'rta Osiyoda yashagan turklar o'z davlatining so'nggi davrida xoqonlik deb atay boshladilar. Ana shu davrdan boshlab turklar bilan mahalliy sharqiy va Eron xalqlarining qo'shib yashash jarayoni boshlandi. VI-VII asrgacha bo'lgan davr madaniyat va san'at turlarining, jumladan musiqa san'atining yuqori darajada rivojlanganligi bilan tavsiflanadi.

Tasviriy san'atga oid ko'p sonli obidalar mazkur davrning musiqa ishtirokidagi urf-odatlariga to'g'risida ma'lumot beradi. Qadimgi Panjikentdan topilgan turli naqshlar shular jumlasiga kiradi. Unda ikki tomonli nog'ora va doira jo'rlicida raqslar sahnalari sopol idishda dafn marosimida ayol kishining marosim raqsini ijro etib turgan holati tasvirlangan. Topilgan kumush laganda esa ov manzarasi, ashula va raqs ishtirokidagi ziyofat jarayoni naqshlangan.

Shunday qilib, jamiyatning rivojlanishi natijasida VII - VIII asrlarga kelib mahalliy og'zaki musiqa an'analari shakllangan yo'nalishlar ravshan bo'lib qoldi, xalq va professional musiqaning og'zaki an'analari paydo bo'la boshladi.

¹ Rajabov I. Maqomlar masalasiga doir. // Badiiy adabiyot nashriyoti. T., 1963.

Arablar hukmronligi davri (VII - IX asrlar) tarixdan islom dinining kirib kelishi va mahalliy xalqlarning to'xtovsiz qo'zg'olonlari bilan joy oldi. Musiqaning buyuk tarbiyaviy vosita ekanligini tan olgan holda uning shariat qoidalariga zid emasligi to'g'risida fikr bildirgan qator ulamolar tarixda mavjud².

Bu davrda butun Sharqda mashhur bo'lgan O'rta Osiyoning yirik sozanda va xonandasi, yuzlab kuylar ijodkori, bastakor Borbad Marvaziy (yoki Faxlobod) ning nomi mashur bo'ldi. Tarixchilar bergan ma'lumotlardan ma'lumki, Borbad Marvda (Turkmaniston respublikasining hozirgi Mari shahri) istiqomat qilgan. Borbad VII asr boshlarida Erondagi sosoniylar sulolasidan bo'lgan Xusrav Parvez saroyida xizmat qilib qator madhiya va tarixiy qo'shiqlar, harbiy mavzudagi taronalarni yaratgan.

San'atshunos Asqarali Rajabiyning aniqlashicha, Borbad yetti qismdan iborat qo'shiq-raqs turkumlarining kuy-ohangini bastalagan, ushbu qo'shiqlarning matnini ham o'zi to'qigan bo'lib ularni katta mahorat bilan ijro etgan. Ozarbayjon adabiyotining buyuk namoyondasi Nizomiy o'zining "Xusrav va Shirin" dostonida Borbadning mohir san'atkorligini yorqin misralarda yoritadi.

Borbad (taxminan 585, Niso — 628/38, Marv) — atoqli sozanda, xonanda, shoir va bastakor. Dastlab ijro va ijod sirlarini o'z otasidan o'rgangan, Marvga ko'chib, bu yerdagi mashhur ustozlarga shogird bo'lib tushgan. Keyinchalik (618—28) Sosoniylar davlati shohi Xusrav Parviz saroyida xizmat qilgan. Tarixiy manbalarga ko'ra Borbad ko'proq turkumli muayyan tizimdagi asarlarga mehr qo'yganligi takidlanadi (xususan, Sosoniylar tomonidan davlat dini maqomiga ko'tarilgan Zardushtiylik marosimlari bilan bog'liq bo'lgan asarlar). Abu Nasr Forobiyning "Kitob ul-musiqa al-kabir" ("Musiqqa haqida katta kitob"), Abu Abdulloh al-Xorazmiyning "Mafotih alulum" ("Ilmlar kaliti"), Muhammad Nishopuriyning "Risolai dar ilmi musiqiy", Abdulqodir Marog'iyning "Maqosid alalhon" ("Kuyarning kelib chiqish o'rni") singari risolalarda Borbad yaratgan mashhur 7 qisimli "Xusravoniy" turkumi, shuningdek "Doston" deya nomlangan kuy va qo'shiqlar ta'riflanadi va ijodiy jarayoni tahlil etiladi³.

Xulosa qilib shuni aytish joizki, uzoq o'tmish va boy tarixga ega bo'lgan milliy musiqamizning shakllanishi (IX asrgacha) va rivojlanish jarayoni murakkab yo'lni bosib o'tdi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Qodirov P. Jahon mamlakatlari. 53 b. T., 2009.
2. Мирхайдарова З.М. Жақон халқлари мусика санъатининг ривожланиш жараёни. 42 б. Т.; 2009.
3. Эолян И. Традиционная музыка арабского Востока. М.; 1990.
4. O'zbekiston Milliy Entsiklopediyasi. V jild, 484-488 betlar. T., 2003.
5. Музыкальная энциклопедия. Иранская музыка. II т. с.561-569. М., 1974.
6. Matyoqubov O. Og'zaki an'nanadagi professional musiqqa asoslariga kirish. 6-7 b. T., 1983.
7. Барбад: Эпоха и традиции культуры. с. 10-17. Душанбе., 1989.
8. Ғофурбеков Т. Сайланма. 21 б. Т., 2009.

² O'zbek musiqasi tarixi. (Rus tilida) Tuzuvchi T.Ye. Solomonova. - T. O'qituvchi, 1981.

³ [http:// wikipedia.org](http://wikipedia.org) (kirish sanasi: 19.06.2022 г.)

9. Виноградов В. С. Классические традиции иранской музыки. с. 105-115. М., 1982.
10. Mirziyoyev Sh. M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. T., 2017.
11. Mirziyoyev Sh. M. Erkin va farovon, Demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatasining qo'shma majlisidagi nutqi. T., 2017.
12. Mirziyoyev Sh. M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini takominlash-yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. O'zbekiston Resoublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasi. 2016- yil 7-dekabr. T., 2017.
13. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi. (elektron versiyasi).
14. www.tdpu.uz
15. www.pedagog.uz